

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Djalalov Temur Asfandiya Abdullayeva

FIZIKA DARSLARIDA OPTIKA BO'LININI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL